

DAVLAT QARZINI BOSHQARISHNING INSTITUTSIONAL VA STRATEGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Sattoriy Fayzulloh Abdijabor o'g'li

PhD., dotsent v.b., Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Magistratura bo'limi rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523492>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat qarzini boshqarishning institutsional va strategik asoslari tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida qarz siyosatini takomillashtirish yo'nalishlari yoritilgan. Tadqiqotda xalqaro tajribalar hamda klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalar asosida qarz boshqaruvining samaradorligini oshirish, risklarni kamaytirish va fiskal intizomni mustahkamlash mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: davlat qarzi, fiskal siyosat, risklarni boshqarish, qarz portfeli, iqtisodiy barqarorlik, institutsional islohotlar, strategik qarz siyosati.

Аннотация: В статье анализируются институциональные и стратегические основы управления государственным долгом, а также раскрываются направления совершенствования долговой политики в условиях Узбекистана. В исследовании на основе международного опыта, а также классических и современных экономических теорий научно обоснованы механизмы повышения эффективности управления долгом, снижения финансовых рисков и укрепления фискальной дисциплины.

Ключевые слова: государственный долг, фискальная политика, управление рисками, долговой портфель, экономическая устойчивость, институциональные реформы, стратегическая долговая политика.

Abstract: This article analyzes the institutional and strategic foundations of public debt management and highlights the main directions for improving debt policy in the context of Uzbekistan. Based on international experience and both classical and modern economic theories, the study provides a scientific rationale for mechanisms aimed at increasing debt management efficiency, reducing financial risks, and strengthening fiscal discipline.

Keywords: public debt, fiscal policy, risk management, debt portfolio, economic stability, institutional reforms, strategic debt policy.

Davlat qarzi bugungi kunda ko'plab mamlakatlar iqtisodiyotida muhim moliyaviy instrument sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, infratuzilmani rivojlantirish hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish maqsadida davlatlarning moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoji yildan-yilga ortib bormoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) ma'lumotlariga ko'ra, Covid-19 pandemiyasiga qarshi amalga oshirilgan keng ko'lamli fiskal chora-tadbirlar natijasida global davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga (YaIM) nisbati tarixiy darajada oshib, 2019-yildagi 84 foizdan 2020-yilda 98,7 foizga yetgan. XVJ hisob-kitoblariga ko'ra, 2024-yilda global davlat qarzining umumiy hajmi 100 trillion AQSh dollaridan oshib, jahon YaIMining qariyb 93 foiziga tenglashgani qayd etilgan.

Xalqaro moliya institutlari, jumladan, XVJ va Jahon banki tavsiyalariga muvofiq, kelgusida global qarz yukining ortib borishi sharoitida davlatlar qarz boshqaruvini samarali tashkil etishi zarur. Bunda qarz hajmi va tarkibini optimallashtirish, jalb etilgan mablag'lardan oqilona foydalanish, moliyaviy risklarni kamaytirish va davlat moliyaviy siyosatini barqarorlashtirishga alohida e'tibor qaratilishi ta'kidlanadi. Ushbu omillar davlat iqtisodiy

suverenitetini mustahkamlash bilan bir qatorda, davlat qarzini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni strategik vazifa sifatida belgilab bermoqda.

Jahonda davlat qarzini boshqarish mexanizmini chuqur tadqiq etish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarda asosan davlat qarzining dinamikasi, tarkibi va unga xos tavakkalchiliklarni baholash metodologiyasini takomillashtirish, ichki va tashqi qarz nisbatlarini muvozanatlashtirish, mas'ul organlar vakolatlarini aniq belgilash va muvofiqlashtirish, qarz boshqaruvida xalqaro standartlardan foydalanish kabi masalalarga alohida urg'u qaratiladi. Shuningdek, qarz portfeli muddat strukturasi diversifikatsiya qilish, moliyaviy xavflarni milliy moliya tizimi orqali yumshatish, inflyatsiya va milliy valyuta barqarorligini ta'minlash, shaffof ommaviy hisobdorlikni kuchaytirish orqali davlat moliyaviy mas'uliyatini oshirish ham tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlarini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasida davlat qarzi iqtisodiy siyosatning asosiy elementlaridan biri sifatida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, ijtimoiy dasturlarni qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq so'nggi yillarda qarz hajmining sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. Xususan, 2017-yilda 11,6 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan davlat qarzi 2023-yil oxiriga kelib 34,9 mlrd dollarga yetib, uch barobardan ortiq ko'paygan. 2024-yilning birinchi yarmida esa davlat qarzi ilk bor 37 mlrd dollardan oshib, tarixiy rekord qayd etdi. Ushbu dinamik o'sish davlat moliyaviy siyosatini qayta ko'rib chiqishni, qarz boshqaruvining zamonaviy mexanizmlarini joriy etishni va YaIMga nisbatan qarz hajmini optimal darajada ushlab turishni talab qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida davlat qarzini samarali boshqarish yo'nalishlari qator normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi", Prezidentning 2022-yil 14-fevraldagi PQ-128-son Qarori bilan qabul qilingan "Davlat byudjeti xarajatlari samaradorligini oshirish va moliyaviy nazorat organlari faoliyatini takomillashtirish", Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 21-sentabrdagi 573-son Qarori bilan tashkil etilgan "Davlat qarziga xizmat ko'rsatish bo'yicha kafolat jamg'armasi" faoliyati va boshqa me'yoriy hujjatlar ushbu yo'nalishda muhim asosiy hujjatlar hisoblanadi.

Davlat qarzi masalasi xalqaro miqyosda ham, milliy darajada ham eng dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Turli maktablar vakillari davlat qarzining iqtisodiy barqarorlik, fiskal siyosat va moliyaviy xavfsizlikka ta'sirini o'z nuqtai nazarlaridan tahlil qilib kelmoqda.

Avvalo, klassik iqtisodchilar qarashlariga to'xtaladigan bo'lsak, D. Rikardo davlat qarzining nomutanosib oshishi inflatsiya va foiz stavkalari ko'tarilishiga olib kelishi, buning oqibatida xususiy sektor investitsiyalari siqib chiqarilishini ta'kidlagan [1]. J. Styuart Mill esa obligatsiyalarni davlat resurslarini tartibli va shaffof yo'naltirish, shu orqali fiskal siyosatni uzoq muddatli rejalashtirish vositasi sifatida talqin qilgan [2]. Keyinchalik J. M. Keyns obligatsiyalarni iqtisodiy tanazzul davrida umumiy talabni rag'batlantirish, ishsizlikni kamaytirish va davlatning faol aralashuvi zarurligini asoslashda markaziy instrument sifatida ko'rsatgan [3].

Zamonaviy yondashuvlarda davlat qarzini boshqarishning institutsional va tizimli asoslari keng yoritilgan. F. Modilyani va M. Miller kapital tuzilishi nazariyasi orqali qarz moliyalashtirishning qiymatga ta'sirini izohlab, qarz instrumentlari kompaniyalar va davlat

uchun strategik resurs manbai ekanligini ko'rsatib bergan [4]. R. Mertonning qarz baholash modeli obligatsiyalar narxining risklar va muddatga bog'liqligini, shu jumladan davlat qarzi xavfini baholash imkoniyatini yaratdi [5].

Xalqaro moliya institutlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham qarz dinamikasi chuqur o'rganilgan. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) hisobotlarida davlat qarzi hajmining YaIMga nisbatan o'sishi moliyaviy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan, bunda fiskal intizomni mustahkamlash va qarz portfelini diversifikatsiya qilish zarurligi ta'kidlangan [6]. Jahon banki nashrlarida esa davlat qarzini samarali boshqarish iqtisodiy o'sish uchun muhim omil ekani, resurslardan oqilona foydalanish va shaffoflik mexanizmlarini kuchaytirish orqali moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash mumkinligi ko'rsatib o'tilgan [7].

Olib borilgan tadqiqotlar davlat qarzini samarali boshqarish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatadi. Davlat qarzi hajmining o'sib borishi bir tomondan infratuzilma va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirsa-da, ikkinchi tomondan fiskal intizomni mustahkamlash, qarz portfelining tarkibini diversifikatsiya qilish va risklarni boshqarish kabi dolzarb vazifalarni kun tartibiga olib chiqadi. Shu nuqtai nazardan quyidagi strategik takliflarni ilgari surish mumkin:

Birinchidan, davlat qarzi bo'yicha institutsional boshqaruv tizimini takomillashtirish zarur. Bu borada qarzni boshqarish vakolatlarini markazlashtirish, yagona axborot bazasini shakllantirish va qarz operatsiyalari bo'yicha prognozlash mexanizmlarini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, qarz dinamikasi va tarkibiy o'zgarishlari bo'yicha ochiq statistika va hisobotlarning muntazam e'lon qilinishi fiskal shaffoflikni oshiradi.

Ikkinchidan, qarz portfelining risklarini kamaytirish va tarkibini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda qisqa muddatli qarzlarning ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish, uzoq muddatli va past foizli instrumentlarga ustuvorlik berish, shuningdek, xalqaro kapital bozorlarida yashil obligatsiyalar, sukuq kabi innovatsion moliyaviy vositalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, qarz resurslaridan samarali foydalanish davlat siyosatining asosiy yo'nalishi bo'lishi kerak. Olingan tashqi qarz mablag'lari yuqori iqtisodiy qaytish darajasiga ega loyihalarga, jumladan infratuzilma, energetika va innovatsion tarmoqlarga yo'naltirilishi lozim. Bu orqali qarzning iqtisodiy samaradorligi ta'minlanadi hamda kelgusida uni qaytarish imkoniyatlari mustahkamlanadi.

To'rtinchidan, fiskal intizom va qarzning YaIMga nisbatan optimal darajasini saqlash bo'yicha qat'iy siyosat yuritilishi zarur. Bunda byudjet defitsitini minimal darajada ushlab turish, soliq bazasini kengaytirish va byudjet xarajatlarining samaradorligini oshirish muhim o'rin tutadi.

Beshinchidan, xalqaro tajriba va standartlardan foydalanish orqali qarzni boshqarish tizimini xalqaro moliya tashkilotlari (IMF, Jahon banki, OECD) tavsiyalariga moslashtirish, shuningdek, xorijiy davlatlar bilan tajriba almashish va kadrlar malakasini oshirish yo'nalishlarini kengaytirish lozim.

Xulosa qilib aytganda, davlat qarzini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish O'zbekiston uchun nafaqat moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, balki milliy iqtisodiy suverenitetni ta'minlashda ham dolzarb vazifa hisoblanadi. Qarz hajmi va tarkibini optimal darajada ushlab turish, qarz mablag'larini samarali investitsion loyihalarga yo'naltirish va

xalqaro standartlarga mos boshqaruv tizimini shakllantirish orqali mamlakat uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish va fiskal barqarorlikka erishishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ricardo D. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. – London: John Murray, 1817. – P. 155–210.
2. Mill J.S. *Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy*. – London: Longmans, Green and Co., 1848. – Vol. 2. – P. 87–143.
3. Keynes J.M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. – London: Macmillan, 1936. – P. 101–165.
4. Modigliani F., Miller M.H. *The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // American Economic Review*. – Vol. 48, №3. – P. 261–297.
5. Merton R.C. *On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates // Journal of Finance*. – Vol. 29, №2. – P. 449–470.
6. International Monetary Fund (IMF). *Fiscal Monitor: Public Sector Debt Statistics*. – Washington, D.C.: IMF, 2024. – P. 33–112.
7. World Bank. *Public Debt Management in Emerging Economies: Policy Recommendations*. – Washington, D.C.: World Bank, 2022. – P. 27–64.
8. Solow R.M. *A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics*. – Vol. 70, №1. – P. 65–94.
9. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. *A Contribution to the Empirics of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics*. – Vol. 107, №2. – P. 407–437.